

XALQARO TIJORAT ARBITRAJI QARORLARI USTIDAN SHIKOYAT QILISH TAETIBI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Tolibjonova Dilnozaxon Alisher qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

[\(dilnozatonolibjonova7@gmail.com\)](mailto:dilnozatonolibjonova7@gmail.com)

Annotatsiya

Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasida hamda chet el qonunchiligida xalqaro arbitraj sudlarining qarorlari ustidan shikoyat qilishni tartibga soluvchi qonunchilik va mazkur sohada mavjud muammolar o‘rganiladi, ularga rivojlangan xorijiy mamlakatlarda mavjud qo‘llanilib kelinayotgan qonunchilik hujjatlari tahlil qilinib, tegishli takliflar ilgari surilgan. Xususan, ushbu takliflar qatorida mazkur sohani tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish, professional arbitrlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish va mazkur institut va uni qo‘llanilishi haqida ommaga keng tushuntirish ishlarini amalga oshirish kabi masalalar ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasida nizolarni hal etishda mediatsiya institutini qo‘llash bilan bog‘liq muammolar va ularga yechimlar

Iqtisodiy- siyosiy munosabatlarni amalga oshirish va tartibga solish masalalari xalqaro shartnomalar bilan tartibga solinmoqda. Savdo- iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi davlatlar o‘rtasidagi va ularning subyektlari o‘rtasida vujudga keladigan nizolarni bartaraf etishni ham nazarda tutadi. Ushbu nizolarni hal qilish uchun xalqaro tijorat arbitraji yordamga kelishi mumkin.

Shuningdek, amaliyot ham oilaviy huquqiy

munosabatlardan kelib chiqayotgan nizoli holatlar kam emasligini ko'rsatmoqda. Bu kabi nizolashayotgan taraflar masalaning yechimini topish maqsadida an'anaviy yo'lni tanlashga, ya'ni sudga murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy davlatlar huquqiy tizimida nizoni an'anaviy sudlardan ko'ra ko'proq arbitraj, ya'ni taraflarning xohishiga ko'ra tanlangan arbitrlar tomonidan ko'rib chiqish hamda nizoni hal etish amaliyoti jadal rivojlanmoqda.

Mazkur sohada O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 5-avgustda "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonun¹ qabul qilindi va mazkur qonun 2021-yil 18-avgustda kuchga kirdi. Shu tariqa, O'zbekiston 1985- yildagi Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi YuNSITRAL namunaviy qonuni (2006- yildagi o'zgarish va qo'shimchalar bilan birga) negizida milliy arbitraj qonuni qabul qilgan 85-davlat va 118-yurisdiksiyaga aylandi. Mazkur qonunga muvofiq 2018- yilda Tashkent International Arbitration Centre (TIAC) tashkil etilgan bo'lib, ushbu markaz bugungi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ushbu markazda nizolar juda ham ko'riladi, ular tomonidan ko'rilgan nizoli ishlar bo'yicha statistik ma'lumotlar yuritilmaganligi va mediatsiya xalqaro arbitraj haqida jamoatchilikning xabardorlik darajasi pastligi natijasida u nizolarni hal etuvchi muqobil institutga aylana olmaganligini aytish mumkin.

Shu munosabat bilan mazkur tezisdan bu sohada mavjud ba'zi muammolar va ularga yechimlar bayon etiladi.

Xalqaro tijorat arbitraji amalga oshiriladigan eng nufuzli va xalqaro miqyosda tan olingan joy - bu shubhasiz **London, Buyuk Britaniya**. 2020-yilda 444 ta arbitraj ishi London Xalqaro arbitraj sudi (LCIA) tomonidan qabul qilingan.

¹ Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonun

LCIA tomonidan qabul qilingan arbitraj ishlarning 84% Londonda amalga oshirilgan².

Angliya, Uels yoki Shimoliy Irlandiyada amalga oshiriladigan arbitraj protsesslari 1996-yildagi “Arbitraj to’g’risida”gi qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu qonun YuNSITRAL namunaviy qonuniga asoslanmagan bo’lsa ham, namunaviy qonunning ko’p jihatlarini o’zida mujassam etgan.

Odatda arbitraj qarorining xalqaro darajada ijro etilishi milliy sud qaroriga nisbatan osonroq, chunki Nyu-York Konvensiyasiga asosan jiddiy protsessual xatolar yoki jarayonning yaxlitligiga borib taqaladigan muammolar bo’lmasa, sudlar qarorni ijro etishni talab etiladi. Nyu-York konvensiyasini ijro etishda tarfakashlikka yo’l qo’yiladi deb hisoblanadi, shuningdek, aksariyat sudlar ijroga qaratmaslik uchun ruxsat etilgan asoslar doirasini juda tor talqin qiladilar.

Ko’rib turganimizdek, London xalqaro arbitrajda nizolarni hal qilishda muqobil usul sifatida o’z huquq tizmiga keng joriy qilgan. Yuzaga kelgan iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday nizoni arbitrajlarda hal etishga harakat qiladi. Taraflarni arbitraj sudini tanlashiga eng katta sabab arbitraj qarorining yakuniy va majburiyligidir.

Milliy sudlardan farqli ravishda arbitrajlar o’z qarorlarini ijro etishda hech qanday rol o’ynamaydi, ya’ni bu ularning vakolat doirasiga kirmaydi. Odatda, qaror e’lon qilib bo’lingach, arbitraj nizo bo’yicha boshqa hech qanday harakatni amalga oshira olmaydi, sababi arbitraj faqatgina nizoni hal etish uchun vakolatlidir.

Respublikamizda xalqaro arbitrajni amaliyotga ko’proq tadbiiq etish va jamoatchilikka yetkazish va mazkur sohada ko’proq normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

² English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d’ Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d’ Arbitrage 918 (R&H).

Rivojlangan mamlakatlar, xususan Buyuk Britaniya hamda AQSh tajribasiga asoslangan holda, tadbirkor kompaniyalar va shuningdek, ular bilan birga fuqarolar o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni ham arbitraj institutiga murojaat etish orqali hal qilish mexanizmini qonunchiligimizga tadbiiq qilish lozim. Bu jarayonda qonunchilikda

qanday nizolar kichik nizolar hisoblanishi, ya'ni ularning kategoriyasi aniq belgilab qo'yilishi kerak. Shuningdek, fuqarolar o'rtasida va tadbirkorlik kompaniyalari o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni hal qilishda fuqarolar va yuridik shaxslar arbitraj sudlariga murojaat qilganda, davlat tomonidan ularni professional arbitrlar bilan ta'minlash amaliyotini yo'lga qo'yish lozim. Bunday amaliyot arbitraj institutini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni 2020-yil 5- avgust.
2. English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d' Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d' Arbitrage 918 (R&H).
3. Qarang Rubino- Sammartano, supra note 7; Qarang shuningdek ECA Rules, art. 28 (9) (10)
4. Mauro Rubino-Sammartano, Is Arbitration Losing Ground? 14 Am. Rev. Int' 1 Arb, 341,344 (2003). Qarang shuningdek, Rules of European Court of Arbitration, 28 (5), available at <http://cour-europe-arbitrage.org/archivos/documentos/192.pdf>.